

Hazar Kağanlığı'nın Tarihi Mirasının Konstrüktivist Yaklaşımla Yeniden Değerlendirilmesi, Hazar Stratejisi'nin İnşası ve Hazar Strateji Doktrininin Oluşturulması

A Constructivist Reassessment of the Historical Legacy of the Khazar Khaganate: Constructing the Khazar Strategy and the Khazar Strategic Doctrine

*Musa Yavuz ALPTEKİN**

Başvuru Tarihi: 30.03.2026

Kabul Tarihi: 12.06.2026

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.21022493

Özet

Bu çalışma, 7–10. yüzyıllar arasında Karadeniz'in kuzeyi, Kuzey Kafkasya ve Aşağı Volga havzasında hüküm süren Hazar Kağanlığı'nın tarihsel mirasını günümüz uluslararası ilişkileri bağlamında yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Makalenin temel argümanı, Hazar Kağanlığı'nın çok dinli ve çok etnisiteli yapısına dayanan diplomatik denge siyasetinin günümüz Avrasya jeopolitiğinde "Hazar Stratejisi" olarak kavramsallaştırılabileceğidir. Tarihsel olarak Bizans ile İslam dünyası arasında jeopolitik bir tampon güç olan Hazar Kağanlığı, yöneticilerinin Museviliği benimsemesiyle özgün bir siyasal kimlik geliştirmiş ve bu tercih diplomatik özerklik sağlamıştır. Yahudi göçleriyle güçlenen ticaret ağları ve bürokratik kapasite, devletin kurumsal ve entelektüel sermaye üzerinden güç üretmesine katkıda bulunmuştur. Çalışma, konstrüktivist uluslararası ilişkiler yaklaşımını kullanarak Hazar tarihsel deneyimini kimlik ve strateji perspektifinden analiz etmekte ve bu mirasın Türkiye-Azerbaycan-İsrail ekseninde stratejik bir doktrine dönüştürülebileceğini ileri sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hazar Kağanlığı, Hazar Stratejisi, Hazar Strateji Doktrini, Türkiye-Azerbaycan-İsrail İlişkileri, Türk Dünyası.

Abstract

This study aims to reassess the historical legacy of the Khazar Khaganate, which ruled the northern Black Sea region, the North Caucasus, and the Lower Volga basin between the 7th and 10th centuries, within the context of contemporary international relations. The main argument of the article is that the Khazar Khaganate's diplomatic balance, based on a multi-religious and multi-ethnic political structure, can be conceptualized in contemporary Eurasian geopolitics as a "Khazar Strategy." Historically acting as a geopolitical buffer between Byzantium and the Islamic world, the Khazar

* Assoc. Prof. Dr., Journalism and Mass Communication University, Department of Sociology, Tashkent/UZBEKISTAN; Karadeniz Technical University, Faculty of Letters, Department of Sociology, Trabzon / TÜRKİYE. E-mail: m.yavuzalptekin@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6221-7913

Khaganate developed a unique political identity through the ruling elite's adoption of Judaism, which also provided diplomatic autonomy. Jewish migration contributed to the development of trade networks and bureaucratic capacity, enabling the state to generate power through institutional and intellectual capital rather than demographic size. Using a constructivist international relations perspective, the study analyzes the Khazar experience as a strategic framework with potential relevance for the contemporary Türkiye-Azerbaijan-Israel axis.

Keywords: Khazar Khaganate, Khazar Strategy, Khazar Strategic Doctrine, Türkiye-Azerbaijan-Israel Relations, Turkic World.

GİRİŞ

Uluslararası ilişkiler literatüründe tarihsel mirasın dış politika üretimindeki rolü uzun süre tali bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerde güç dengesi, güvenlik, askeri güç ve ekonomik çıkarlar gibi maddi faktörler analizlerin merkezine yerleştirilmiştir. Oysa konstrüktivist yaklaşımın ortaya koyduğu üzere devletler yalnızca maddi kapasiteye göre değil, kimlik, tarihsel hafıza, kolektif bellek ve normatif söylem temelinde de hareket ederler. Devletlerin “kim oldukları”, “kendilerini nasıl tanımladıkları” ve “geçmişlerini nasıl anlamlandırdıkları”, dış politika tercihlerini ve stratejik yönelimlerini doğrudan etkileyebilir. Bu bağlamda tarih, yalnızca akademik bir inceleme alanı değil, kimlik üretiminin, meşruiyet inşasının ve stratejik çerçeve oluşturmanın kurucu bir bileşeni hâline gelir.

Bu çalışma, Hazar Kağanlığı'nın tarihsel mirasını yalnızca Orta Çağ Avrasya tarihinin özgün bir örneği olarak ele almakla yetinmemekte, söz konusu mirası günümüz uluslararası ilişkilerinde stratejik bir çerçeveye dönüştürme imkânını tartışmaktadır. Temel argüman, Hazar Kağanlığı'nın çok dinli, çok etnisiteli ve diplomatik esnekliğe dayalı siyasal tecrübesinin, günümüz Avrasya-Ortadoğu ekseninde Türkiye, Azerbaycan, Türk Dünyası ve İsrail arasındaki ilişkiler bağlamında “Hazar Stratejisi” olarak kavramsallaştırılabileceği ve bunun sistematik bir “Hazar Strateji Doktrini”ne dönüştürülebileceği yönündedir.

Hazar Kağanlığı, 7-10. yüzyıllar arasında Karadeniz'in kuzeyi, Kuzey Kafkasya ve Aşağı Volga havzasında hüküm sürmüş, jeopolitik konumu itibarıyla Bizans ile İslam dünyası arasında tampon bir güç olarak varlık göstermiştir. Ancak onu sıradan bir bozkır devleti olmaktan ayıran husus, Museviliğin yönetici elit düzeyinde benimsenmesi ve bunun çok dinli bir toplumsal yapı içinde kurumsallaştırılmasıdır. Bu durum, Hazar siyasal yapısını yalnızca askeri ve ticari bir merkez değil, aynı zamanda kimliksel ve normatif bir sentez alanı hâline getirmiştir. Devletin Museviliği benimsemesi, Bizans ve Abbasi baskıları arasında denge kurma stratejisinin ötesinde, bağımsız bir siyasal kimlik inşası anlamına gelmiştir.

Bu tarihsel tercih, Hazar ülkesine nitelikli Yahudi göçünü teşvik etmiş, ticaret ağları, mali bürokrasi ve diplomatik yazışmalar alanında yüksek entelektüel sermayeye sahip bir elit dolaşımı yaratmıştır. Böylece Hazar Kağanlığı, demografik büyüklükten ziyade niteliksel etki üzerinden güç üreten bir siyasal model ortaya koymuştur. Bu modelde din, yalnızca inanç sistemi değil, jeopolitik denge, ekonomik ağların genişletilmesi ve diplomatik meşruiyet üretimi için işlevsel bir araç hâline gelmiştir.

Çalışmanın kavramsal çerçevesi konstrüktivist teoriye dayanmaktadır. Konstrüktivizm, uluslararası sistemi yalnızca maddi güç dağılımı üzerinden değil, aktörlerin kimlikleri ve karşılıklı anlam üretim süreçleri üzerinden analiz eder. Bu perspektife göre doktrinler, devletlerin tehdit algısını ve stratejik önceliklerini yansıtan teknik belgeler olmanın ötesinde, kimlik beyanlarıdır. Doktrin, bir devletin “uluslararası sistemde kendini nerede gördüğünün” ve “hangi tarihsel referansla hareket ettiğinin”

kurumsallaşmış ifadesidir. *Dolayısıyla Hazar Strateji Doktrini* önerisi, realist anlamda bir etki alanı genişletme projesi olmaktan ziyade, tarihsel hafızayı güncel diplomatik zemine taşıyan bir kimlik ve meşruiyet stratejisi olarak kurgulanmaktadır.

Bu bağlamda makale üç düzlemde ilerlemektedir. İlk olarak, Hazar Kağanlığı'nın tarihsel, demografik, dini ve kültürel yapısı analiz edilerek onun çok katmanlı siyasal modeli ortaya konulmaktadır. İkinci olarak, Hazar ülkesine yönelik Yahudi göçü, seyahatnameler ve tarihsel belgeler ışığında değerlendirilerek bu göçün demografik değil, elit ve kurumsal bir etki ürettiği gösterilmektedir. Üçüncü olarak ise, uluslararası ilişkiler literatüründe doktrin kavramı teorik olarak tartışılmakta ve konstruktivist perspektif üzerinden "Hazar Strateji Doktrini"nin imkânı analiz edilmektedir.

Burada önerilen stratejik çerçeve, geçmişini romantize eden nostaljik bir yaklaşım değildir. Aksine, tarihsel belleğin uluslararası ilişkilerde normatif meşruiyet üretme kapasitesine dayanan analitik bir öneridir. Tarih, uluslararası sistemde doğrudan güç üretmeyebilir, ancak söylemsel ve kimliksel meşruiyet sağlayarak stratejik ortaklıkların derinliğini artırabilir. Özellikle Avrasya jeopolitiğinde tarihsel referansların diplomatik söylemde güçlü bir yer tuttuğu dikkate alındığında, Hazar mirasının Türkiye, Azerbaycan ve İsrail arasında halihazırda var olan ilişkilere tarihi bir arkaplan oluşturma ve bugünden geleceğe onu kavramsal bir çerçeveye oturtma potansiyeli bulunmaktadır.

"Hazar Stratejisi" kavramı, bu anlamda, tarihsel bir mirasın güncel dış politika yönelimini destekleyici bir referans çerçevesi hâline getirilmesini ifade eder. "Hazar Strateji Doktrini" ise bu yaklaşımın sistematik, yazılı ve kurumsal bir politika metnine dönüştürülmesini hedefler. Doktrinleşme süreci, kimlik, tarih ve ortak bellek unsurlarını dış politika vizyonu ile birleştirerek uzun vadeli bir stratejik istikrar zemini oluşturabilir.

Sonuç olarak bu çalışma, Hazar Kağanlığı'nın tarihsel deneyimini yalnızca geçmişe ait bir olgu olarak değil, kimlik, meşruiyet ve diplomatik esneklik üreten bir model olarak yeniden okumayı amaçlamaktadır. Konstruktivist teori çerçevesinde geliştirilen bu yaklaşım, tarihsel mirasın uluslararası ilişkilerde nasıl stratejik bir kaynağa dönüştürülebileceğini göstermeyi hedeflemektedir. Böylece makale, tarihsel analiz ile normatif-stratejik öneriyi birleştirerek, Hazar mirasından hareketle yeni bir doktriner çerçevenin teorik temelini atmaktadır.

Hazar Kağanlığı: Etnik, Demografik, Dini, Ticari, Siyasi ve Kültürel Analiz

Hazar Kağanlığı, Avrasya bozkır tarihinde yalnızca askeri ve siyasi gücüyle değil, aynı zamanda kültürel sentezi, ekonomik ağı ve diplomatik esnekliğiyle de öne çıkan bir devlet olarak kabul edilmektedir. Hazarlar, 7. yüzyılın ortalarından 10. yüzyılın sonuna kadar Karadeniz'in kuzeyi, Kafkasya'nın doğusu ve Aşağı Volga havzasında geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş ve bu süre boyunca hem Bizans hem de İslam dünyası ile yoğun etkileşim içinde olmuştur (Golden, 2007). Bu devlet, aynı zamanda Avrasya'da çok dinli ve çok kültürlü siyasi düzeni kurumsallaştırabilmiş nadir örneklerden biridir (Brook, 2018).

Hazar Kağanlığı'nın kökenleri, Batı Göktürk Kağanlığı'nın dağılmasının ardından ortaya çıkan güç boşluğuna dayanmaktadır (Golden, 1992). Hazarlar, 630'larda Batı Göktürk otoritesinin zayıflamasıyla bağımsız bir güç hâline gelmiş ve 7. yüzyılın son çeyreğinde Aşağı Volga ile Kuzey Kafkasya ekseninde siyasi egemenlik kurmuştur (Artamonov, 1962). Hazar Kağanlığı'nın yönetim modeli, bozkır geleneğine özgü ikili otorite sistemine dayanır. Bu ikili sistemde Kağan kutsal otoriteyi temsil ederken, Bek (veya İshad) fiilî yönetici, icracı ve ordunun komutanıdır (Golden, 2007). Bu yapı, Göktürk ve Avar devlet geleneğinin devamı niteliğindedir (Gömeç, 2019).

Coğrafi Hakimiyet ve Yayılma Alanı: Kağanlığın kontrol ettiği alan, Don–Volga bozkırı, Kuzey Kafkasya, Hazar Denizi’nin batı ve kuzey kıyıları, Kırım’ın doğu ve kuzey kesimleri, Aşağı Volga hattı olarak tanımlanmaktadır (Brook, 2018). Bu coğrafya, Kağanlığı hem kuzey–güney hem de doğu–batı yönlü ticaret ve askerî hareket hatlarının kesişim noktasına yerleştirmiştir (Noonan, 1992).

Diplomatik İlişkiler: Hazar Kağanlığı, Bizans İmparatorluğu ile 7. yüzyıldan itibaren stratejik ittifak kurmuş, Arap-Bizans savaşları sırasında Kafkasya’da Bizans lehine tampon bölge görevi üstlenmiştir (Dunlop, 1954). Arap orduları 8. yüzyılda Kafkasya üzerinden kuzeye yöneldiğinde Hazarlar bölgeyi başarıyla savunmuş ve Müslüman ilerleyişini durdurmuştur (Golden, 2007).

Demografik ve Etnik Yapı: Hazar Kağanlığı, etnik açıdan karmaşık bir nüfusa sahipti. Devleti oluşturan başlıca gruplar şunlardır: Türkî Hazar çekirdeği (Golden, 2007), Sabir, Onogur, Bulgar gibi diğer Türk boyları (Artamonov, 1962) Türk, Türki ve Turani etnik grupları temsil ederler. Diğer yandan Alanlar, Lezgiler ve diğer Kafkas halkları (Brook, 2018), Slav kabileleri (Noonan, 1992), Fin-Ugor toplulukları (Golden, 1992), Yahudi, Hristiyan ve Müslüman tüccar kolonileri (Dunlop, 1954) de Turani olmayan halkları temsil ederler.

Kentsel Yerleşim ve Nüfus Merkezleri: Kağanlığın başkenti İtil (Atıl), Volga deltasında kurulmuş büyük bir ticaret şehriydi ve üç ayrı semtten oluşuyordu: Bu semtlerden ilki Yahudi yöneticilerin bulunduğu alandı, İkincisi Müslüman tüccar yerleşimi, üçüncüsü de Hristiyan ve Slav mahalleleriydi (Dunlop, 1954). Önde gelen şehirlerden Semender ve Sarkel ise Kağanlığın hem askerî hem de ticari merkezleriydi (Golden, 2007).

Ekonomik Yapı ve Ticaret: Hazar Kağanlığı, Çin’den Bizans’a uzanan Kuzey İpek Yolu’nun en kritik noktalarından birini kontrol ediyordu (Noonan, 1992). Bu sayede kağanlık Çin ipeği, Sibiryâ kürkleri, Slav köleleri, Baharat, Altın ve gümüş ticaretinin merkezinde yer almıştır (Golden, 2007). Kağanlık, ticareten “tamga” adı verilen gümrük vergisi almış ve bu gelir devletin ekonomik temelini oluşturmuştur (Noonan, 1992).

Ticaret dışında bozkır bölgelerinde hayvancılık ve at yetiştiriciliği (Gömeç, 2019), nehir ve göl çevresinde balıkçılık (Artamonov, 1962), Semender ve İtil’de zanaatkarlık, metal işçiliği ve seramik üretimi (Brook, 2018) ekonominin çeşitliliğini artırmıştır.

Dinî Yapı: Hazar Kağanlığı’nda çok dinli bir toplumsal yapı söz konusu olmuştur ve bu yapı içinde Musevilik resmi hüviyete, İslam ve Hristiyanlık dışarıdan gelen anlamında göçmen dini kimliğe ve Tengricilik ise tarihi köklere işaret eden yerli inançlar olarak bir arada var olmuşlardır (Golden, 2007). Bu kültürel çoğulculuk, Kağanlığın toplumsal istikrarının temel unsurlarından biri olarak kabul edilmiştir (Brook, 2018). Zira bu çeşitlilik Hazaryada toplumsal diyalektiği artırmış ve üç asra uzanan siyasi hayatın temel dinamiklerinden birisi olmuştur.

Tarihsel olarak Hazar yönetim kadrosunun, aristokratlarının ve elitlerinin Yahudiliği benimsemesi 8. yüzyıl sonu ile 9. yüzyıl başında gerçekleşmiştir (Dunlop, 1954). Bu dönüşüm, hem yazılı İbrani kaynaklarında hem de İslam tarihçilerinin metinlerinde belgelenmiştir (Golden, 2007). Hazar Kağanlığında Yahudiliğin benimsenmesinin ilk siyasi nedeni, Bizans ve Abbasi baskıları arasında denge kurma amacına dayanır. Bu sayede Hazar aristokratları, iki büyük güce karşı tarafsız bir dinî kimlik oluşturmuştur ve imparatorluğa bir politik kimlik ve kişilik kazandırmışlardır (Brook, 2018). İkinci siyasi neden, bağımsızlık ve iç meşruiyet meselesiyle ilgilidir. Tengriciliğin doğaçlama yapısına karşın Musevilik’in kurumsal yapısı, Kağan’ın hem dış güçlere karşı bağımsızlığını hem de içte karizmatik otoritesini güçlendirmiştir (Dunlop, 1954).

Musevilik genellikle yöneticiler ve seçkinler arasında yayılırken, halkın büyük bölümü eski inançlarını sürdürmüştür (Golden, 2007). Musevilik ilk zamanlar halk arasında sınırlı bir şekilde yayıldı ise de, bu göçebe toplum kesimlerinde değil, yerleşik ve özellikle de şehirli toplum

kesimlerinde gerçekleşti. Benzer şekilde Tengriciler arasında yayılmaktansa daha çok Hıristiyan tebaa arasında yayılmıştır. Türkler daha çok birinci toplum kesim içinde yer aldığından, Yahudiliğin Türkler arasında yayılması daha çok zaman içinde etkileşim, kültürleşme ve evlilikler yoluyla karışma ve asimilasyon yoluyla gerçekleşmiş olmalıdır. Daha sonraki dönemlerde ise, Yahudiliğin doğrudan şehrili ve yerleşik Türkler tarafından da tercih edilmiş olma ihtimali göz ardı edilmemelidir (Zajaczkowski, 1963). Her halukarda “uzun zamanlarda” bir karışma gerçekleşmiş ve bu durum Hazar toplumunda çok dinli yapının güçlenmesine katkı sağlamıştır (Brook, 2018). Uzun asırlar sonucunda Hazar Devleti'nde bir “Yahudileşme”nin gerçekleştiği kabul edilmek durumundadır. Bu “Yahudileşme”nin anlamı, dini bütün bir Yahudi olmaktan, Yahudi kültürüne aşinalık ve nihayet Yahudi inançlarına tolerans ve sempatiye kadar çeşitli düzeylerde gerçekleştiği düşünülebilir. Türkiye’de ve Türk Dünyasında resmi tarih tezi, “Yahudilik tercihi”nin sadece sarayla sınırlı kaldığını kabul etse de, bu kabulün gerçeği tam olarak yansıtmadığı ve en azından Yahudileşme olgusunun karanlıkta kaldığı anlaşılmaktadır (Pritsak, 2007). Bu konunun yeni bir yaklaşımla, yeniden ele alınması gerektiği söylenebilir.

Kültürel Yapı: Hazar kültürü, Türk bozkır geleneği ile İrani, Kafkas ve Slav etkilerinin sentezinden oluşmuştur (Gömeç, 2019). Hazar Kültürünün temel öğeleri atlı-göçebe askeri kültür, kamların ve ozanların epik destan anlatıları çerçevesinde gelişen sözlü kültür (Dede Korkut destanları bu geleneğin merkezinde kabul edilebilir), halıcılık ve dokumacılık, Derbent ve çevresinde mimari faaliyetler ve taş işçiliği idi (Artamonov, 1962).

Hazar Kağanlığı, çok etnisiteli ve çok dinli yapısı, güçlü ticari ağları, diplomatik esnekliği ve Museviliği devlet dini olarak benimseme gibi benzersiz özellikleriyle Orta Çağ Avrasya tarihinin en özgün devletlerinden biridir (Golden, 2007). Hazarlar yalnızca bir bozkır gücü değil, aynı zamanda bir kültürel sentez merkezi, bir ticaret imparatorluğu ve bir jeopolitik denge unsuru olarak değerlendirilmelidir (Brook, 2018).

Hazar Kağanlığı'na Yahudi Göçü: Seyahatnameler, Tarihsel Kaynaklar ve Modern Literatür Çerçevesinde Kısa Bir Analiz

Hazar Kağanlığı, 7.–10. yüzyıllar arasında Avrasya'nın siyasi, ekonomik ve kültürel dengelerini belirleyen en etkili güçlerden biri olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle 8. yüzyılın sonlarında Hazar elitinin Museviliği devlet dini seviyesinde kabul etmesi*, Kağanlığı hem çağdaşları nezdinde hem de tarih yazımında benzersiz bir konuma yerleştirmiştir (Golden, 2007). Bu dönüşüm yalnızca iç siyasal dinamikleri değil, aynı zamanda Hazar ülkesine yönelik Yahudi göçlerini de şekillendirmiştir.

Hazar Kağanlığı'nın Museviliği devlet dini olarak seçmesi üzerine tartışmalar modern literatürde yalnızca bir din tarihi meselesi değil, aynı zamanda göç çalışmaları, devlet oluşumu, kimlik inşası ve Orta Çağ Avrasya jeopolitiği açısından da ele alınmaktadır (Golden, 2007; Brook, 2018). Bu olay, hem çağdaş Müslüman ve Bizans yazarlarının dikkatini çekmiş hem de Yahudi tarih yazımında ilgi uyandırmıştır.

Söz konusu Yahudi göçü, Orta Çağ kaynaklarında farklı biçimlerde görünür. Bu kaynaklardan *Kral Yusuf Mektubu* ve *Kuzari* gibi İbrani belgelerinde, *Bizans kayıtlarında*, İstahri, İbn Havkal, Mes'udi, Makdisi, İbn Fadlan gibi Arap-Fars coğrafyacı ve seyyahlarının eserlerinde, *Kiev Mektubu* gibi Orta Çağ Yahudi dokümanlarında, Hazar ülkesine gelen Yahudiler hakkında doğrudan ya da dolaylı bilgiler bulunmaktadır. Dolayısıyla kaynaklar Yahudiliğin kabulünü takip eden on yıllar ve yüzyıllar

* Türk tarihinde Hazarların Yahudiliği kabulü, yüz yıl kadar sonra Karahanlıların ve Volga Bulgarlarının İslam'ı kabullerinden çok daha farklıdır. İlki tümüyle özgür ve kendi olarak, kendi kalarak alınmış stratejik bir tercih iken; ikincisi yaklaşık yüz yıllık yıpratıcı savaşlardan sonra gerçekleşmiş bir hadisedir.

içinde Hazar ülkesine bir anda ve kitlesel olmasa da zaman içinde bir kitle oluşturabilen göç hareketlerinin yaşandığını göstermektedir.

Hazar Kağanı Yusuf'un Endülüs Yahudisi Hasday ibn Şaprut'a gönderdiği mektup, Yahudi göçünü açıkça ifade eden en önemli birincil kaynaklardan biridir. Mektupta Kağan, Museviliğin kabulü sonrasında "çeşitli ülkelerden bilginlerin, tüccarların ve ailelerin" Hazar topraklarına geldiğini belirtir (Dunlop, 1954; Brook, 2018). Göçmenlerin geldiği bölgeler metinde Bizans Yahudileri, İran ve Irak çevresi, Suriye-Filistin bölgesi Yahudileri, Ticaret ağına bağlı *Radanit Yahudileri* şeklinde sıralanır.

Jehuda Halevi (2012)'nin Kuzari diye bilinen *el-Kitâbü'l-Hazerî* adlı kitabı, kurgu niteliğinde olmasına rağmen, Hazar sarayında Yahudi din bilginlerinin etkinliğine ilişkin anlatıları dönemin zihinsel hafızasını yansıtır (Brook, 2018). Kuzari'de bahsedilen din adamları ve bilginler, modern literatürde göç eden entelektüel Yahudi sınıfının izleri olarak değerlendirilebilir (Golden, 2007).

Bizans imparatoru VII. Konstantinos Porphyrogennetos (950/1967), *De Administrando Imperio* adlı eserinde Hazar ülkesinde çok sayıda Yahudi tüccar bulunduğunu, bunların bir kısmının Bizans topraklarından gittiğini belirtir (Golden, 2007). Bizans coğrafyasındaki vergilendirme, dönemsel dini baskılar veya ekonomik kısıtlamalar, bazı Yahudi ailelerin "kuzeye" (Hazar ülkesine) yönelmesine neden olmuştur (Brook, 2018). Bu bilgiler, Yahudi göçünün yalnızca dinsel değil, ekonomik fırsatlarla ilişkili çok boyutlu bir hareket olduğunu gösterir. Bununla birlikte Yahudiliğin Hazarlarda devlet dini olmasının onlara o çağda başka hiç bir devletin ülkesinde olmayan güçlü bir koruma sağladığı da açıktır.

İbn Fadlan Yahudi mahallelerini detaylandırmasa da İtil'de "Yahudi din adamları ve yazıcıları" olduğunu açıkça belirtir (İbn Fadlan, 1965). Bu tip uzman kadroların neredeyse tamamı dışarıdan gelen seçkin Yahudi göçmenler olarak yorumlanmaktadır (Golden, 2007). Her ne kadar ilk kuşak dışardan gelmişse de, bu ilk kuşağın arkasında bıraktığı Yahudi uzman takımının, devletin desteği de dikkate alındığında, küçülmediği, çeşitli faktörler eşliğinde büyüdüğü rahatlıkla söylenebilir (Mızrak, 2023).

İstahri, 10. yüzyılda yazdığı coğrafya eserinde İtil'in üç mahalleye ayrıldığını belirtir: Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler (İstahri, 1927). Bu bilgi son derece önemlidir çünkü Yahudilerin şehir içinde ayrı bir idarî alana sahip olduğunu, bu mahallelerin yerleşiklik düzeyi yüksek topluluklar olduğunu, çoğunun meslekî olarak ticaret ve kâtiplik gibi üst düzey meslekleri icra ettiğini gösterir. Modern literatürde bu Yahudi mahallelerinin önemli kısmının dışarıdan gelen göçmenlerle oluştuğu kabul edilir (Brook, 2018).

İbn Havkal İstahri'nin bilgilerini revize ederek Yahudi tüccarların "çevre bölgelerden sürekli geldiğini" belirtir (İbn Havkal, 1938). Bu ifade, Yahudi göçünün kitlesel olmasa da, kesintisiz olarak devam eden bir süreç olduğunu gösterir. Göçün nedenleri ise, ticaret yollarının güvenliği, Hazar vergi sisteminin tüccarlar için avantajlı olması (Noonan, 1992), Musevi* bir yönetim elitinin Yahudi ticaret hukukunu desteklemesi olarak görülür. Bunlara tabiki Yahudiliği benimsemiş bir devlet yönetiminin Yahudilere en azından dışlama veya her hangi bir haksızlık yapılmasına müsaade etmeyeceğinin garantisi de eklenmelidir. Bütün bunların ötesinde, bu ülkede artık Yahudilerin o günkü hiç bir ülkede olmadığı kadar özgüven, onur ve gururla, kendi evleri ve kendi yurtlarındaymış gibi iş yapıp, hareket edebileceklerini de ilave edebiliriz. Her dinin en az bir veya birkaç koruyucu devleti bulunurken, ortada kalmış bir dinin mensuplarını bir devletin çıkıp sahiplenmesinin, o insanları ne kadar onurlandıracağı ve mutlu edeceği tahmin edilebilir. İşte Hazar Türk devleti, 8. Yüzyılın sonunda bu onur, gurur ve mutluluğu o günün dünya Yahudiliğine fazlasıyla yaşatmış bir devlet olarak, tarihte

* Metin içerisinde Musevi ve Yahudi isimleri arasında yer yer küçük de olsa bir fark gözetilmiştir. Musevi daha çok Musa'nın getirdiği dini kabul eden Hazar Türklerine işaretle ve Yahudi ise daha çok soy olarak İsrailoğullarına işaretle kullanılmıştır.

Yahudiler için müstesna bir yer işgal eder. Yahudilerin tarih belleğinde Hazarların ve Hazar Devleti'nin emsalsiz bir yere ve değere sahip olduğuna şüphe yoktur (Can, 2023).

Benzer bir şekilde, dönemin coğrafyacı ve entellektüellerinden Makdisî, Yahudilerin yalnızca tüccar değil aynı zamanda kâtip, mali danışman ve hukuk uzmanı olarak önemli roller üstlendiğini yazar (Makdisî, 1963). Bu durum, göçmen Yahudi grubunun yüksek okuryazarlığı ve entelektüel uzmanlığıyla ilişkilendirilir (Goitein, 1967). Hazarların Yahudiliği devlet dini düzeyinde kabulüyle her ne kadar Yahudiler bir devletin korumasına kavuşmuş olsalar da, aynı zamanda Hazarlar da bu emsalsiz insan sermayesini kullanma imkanına kavuşmuşlardır. Meseleye bu yönüyle bakıldığında, Hazarların bu hareketiyle ne kadar stratejik bir manevra yaptıkları çok daha iyi anlaşılacaktır.

Nitekim Mes'udi, Hazar sarayında "İsrailoğulları'ndan bilginler" bulunduğunu yazmış ve bunların yöneticilere dini ve hukuki konularda rehberlik ettiğini belirtmiştir (Mes'udi, 1965). Modern tarihçiler bu kişilerin büyük olasılıkla Ortadoğu'dan gelen Yahudi âlimleri olduğunu ileri sürer (Brook, 2018). Bu kaynaklar birlikte değerlendirildiğinde, Arap-Fars seyyahlarının, Yahudi göçünü doğrudan bir hadise olarak anlatmasa da, Yahudi nüfusun dışarıdan gelmiş olduğunu tekrar eden ifadelerle doğruladığı görülür. Her ne kadar ilk göçmenler, bu coğrafyada ilk kez görüldükleri için devrin eserlerinde dikkat çekmiş ve yazılmışsa da, daha sonraki "Yahudileşme" veya genişleyen Yahudi nüfusu artık sıradan bir konu olmaya başladığı ve biraz da gözlemlemesi ve ispatlaması çok kolay olmayan karmaşık, sosyolojik bir konu olduğu için olsa gerek çok yazılamamıştır. İşte kitlesel olabilecek göçler ve Yahudileşme, tam da bu ikinci ve sıradanlaşma döneminde yaşanmış ve gölgede kalmış olabilir.

Konuyla ilgili başka bir kaynak olan ve 10. yüzyıla tarihlenen *Kiev Mektubu*, Hazar ülkesindeki Yahudi cemaatlerinin sosyal ve hukuki örgütlenmesini belgeleyen birincil bir kaynaktır. Bu belge (mektup), Kievdeki Yahudi Cemaatinin öncüleri tarafından yine İtildeki Yahudi Cemaatinin öncülerine yazılan ve bir alacak-verecek meselesinde dayanışma talep eden bir mektuptur (Kiev Mektubu'ndan akt. Golb & Pritsak, 1982; Brook, 2018). Mektuptaki İbranice-Türkçe hibrit isimler (örneğin Hanukkah ben Moses ve Türkçe unvanlı Yahudi kişiler), göçmen Yahudilerin Hazar toplumu ile sosyokültürel kaynaşma yaşadığını ve bazı Yahudi gruplarının Hazar toplumunda yerleştiğini gösterir (Golden, 2007). Yani iki taraflı kültürleşme veya asimilasyon söz konusudur. Bu mektup, Hazar Yahudiliğinin uzun süreli yerleşmiş bir nüfus tarafından sürdürüldüğünü, göçün yalnızca geçici değil kalıcı yerleşime dönüştüğünü ispat etmektedir. Bu bilgiler dışarıdan gelenlerin bir ölçüde Türkleştiğini, Türk olmayan Hazar halkında bir Yahudileşmenin yaşandığını ve Türk Hazarların da Yahudilikten etkilendiğini ve bir kısmının bu dini kabul etmiş olabileceğine işaret olarak alınabilir (Mızrak, 2023). Dolayısıyla Hazar ülkesinde her iki toplum arasında bir kültürleşmeden ve akültürasyondan, belki bir dini asimilasyondan veya Yahudilik dini ve Hazar halkı arasında güçlü bir etkileşimden bahsetmek mümkündür.

Diğer yandan ticari sahada *Radanit Yahudileri*, Orta Çağ ticaretinin en önemli uluslararası ticari ağlarından birini oluşturur (Goitein, 1967). Hazar ülkesine göç eden Yahudi tüccarların önemli kısmının *Radanit* kökenli olduğu düşünülmektedir (Noonan, 1992). *Radanit Yahudileri* Akdeniz, Orta Doğu, İran, Orta Asya ve Çin arasında geniş ticaret hatları işleten bir Yahudi diaspora topluluğudur. Arap kaynakları Radanitlerin Hazar ülkesinde hem ticari konaklama merkezleri hem de kalıcı yerleşimler kurduklarını aktarır (Goitein, 1967; Noonan, 1992). Bu tüccar kolonileri, Hazar Kağanlığı'nın ekonomisinde önemli rol oynamış, göçün niteliğini belirlemiş ve Hazar Yahudiliğinin ekonomik temellerini güçlendirmiştir. Orta çağlarda iletişim büyük oranda gezici tüccarlar vasıtasıyla sağlanıyordu. Hazar ülkesinde ekonomik faaliyetin Yahudiler için bir hak olmanın ötesinde bir ayrıcalık olduğundan haberdar olan dünya Yahudilerinin bu ülkeye göç etmek isteyeceğini ve bir gün bunu gerçekleştireceği düşünülebilir.

Modern literatür, Hazar'a Yahudi göçünün kitlesel değil sınırlı olduğunu, fakat elit ve ticari sınıfa ait olması nedeniyle niteliksel etkisinin büyük olduğunu vurgular (Dunlop, 1954; Golden, 2007; Brook, 2018). Arkeolojik bulgular Yahudi mahallelerinin sur içi ticari merkezlerde yer aldığını, yöneticilere yakın konumlandığını, tüccar, zanaatkar, yazıcı gibi mesleki yabancılar tarafından kurulduğunu gösterir (Golden, 2007). Göçmen Yahudiler özellikle mali işlerde, diplomatik yazışmalarda, ticaret ağlarında, saray hizmetlerinde, dini hukukta üst düzey pozisyonlarda yer almıştır. Bu durum, göçün demografik etkisinden ziyade sosyo-politik bir elit dolaşımı olduğuna işaret etmektedir. Yani Hazaryaya göç eden üst düzey, zengin ve elit Yahudiler aslında Hazar toplumunun içinde kayda değer bir demografik orana sahip değillerdi ama sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi sermayesi son derece yüksek bir topluluk olduğundan özgül ağırlığı yüksek ve Hazar Devletinde etkin bir topluluktu. Dolayısıyla Hazaryadaki Yahudi göçünün sonuçları demografik değil daha ziyade dini, sosyal, siyasi ve ekonomikti. Her ne kadar ilk göçün sonuçları bu sahalarla sınırlı ise de, zamanla ve ilerleyen onyıllarda ve yüzyıllarda sürecin ve işleyişin değiştiğini (Can, 2023) tahmin etmek güç değildir.

Hazaryadaki Yahudilerin bu ülkede nerelere göç ettikleri tahmin edilebilir. Bunların başında siyasi merkez ve ekonomik merkezler gelecektir. Bu bağlamda İtil, Semender ve Sarkel gibi şehirlerde Yahudi mahallelerinin varlığı, hem seyahatnameler (İstahri, Makdisî) hem de modern arkeolojik bulgularla desteklenmektedir. Bu mahalleler kendi din adamlarına, hukuk kurumlarına, ticari loncalarına sahip yarı-otonom cemaatler olarak örgütlenmiştir (Golden, 2007). Bu örgütlenmeye izin verilmiş olması, Hazar Kağanlığı'nda çok dinli, çok cemaatli ve çok kültürlü şehirleşme modelinin geliştiğini gösterir.

Kiev Mektubu'ndaki isimler (örneğin Hanukkah ben Moses ve Türkçe unvanlı Yahudi kişiler), göç eden Yahudilerin Hazar toplumuna kısmen entegre olduğunu kanıtlar (Brook, 2018). Bu bulgu, göçmen Yahudilerin Türkçe isim ve unvanlar kullandığını, yerel hukukla etkileşime girdiğini, Hazarların idari yapısına dahil olduğunu gösterir. Bir başka yorum da, ilk kuşak Yahudilerin yerel halktan, muhtemelen Türklerden evlenerek çocuklarının ismini bu şekilde hibrit isimler koyduklarına işaret edebilir. Üçüncü bir yorum da, ilk kuşak göçlerden sonra Hazaryada halkın Yahudiliğe girmeye başladığını ve isimlerin bu sebeple hibritleştiği yönünde olabilir.

Museviliğin devlet dini olarak kabulü, Yahudi göçünü hem tetiklemiş hem de gelen grupların Hazar siyasal merkezindeki konumunu güçlendirmiştir. Göçmen din bilginleri ve tüccarlar, Hazar sarayının Musevi kimliğini kurumsallaştırmış ve Kağanlığın diplomatik yönelimlerini belirlemiştir (Dunlop, 1954; Golden, 2007). Göçmen Yahudiler vergi sistemini, saray bürokrasisini, diplomatik yazışmaları, ticaret ağlarını kurumsallaştıran sınıf hâline gelmiştir (Golden, 2007; Brook, 2018). 10. yüzyılın sonlarında Kağanlığın çöküşüyle birlikte Yahudi toplulukları Kırım, Kiev Rusyası, Karadeniz çevresi, Macaristan, Volga-Ural bölgesi gibi alanlara dağılmıştır (Brook, 2018). Bu dağılım, göçmen Yahudi nüfusun Hazar sonrası demografik izlerini göstermeye devam eder. Nitekim bugün İsrailde yaşayıp, Azerbaycan'a ve hatta Türkiye'ye sempati duyan, bu sebeple bürokraside işgal ettiği konumu vesilesiyle devleti Azerbaycanla ayrıcalıklı bir yakın işbirliğine sevkeden Yahudilerin hepsi Hazarya kökenli Aşkenaz Yahudiler olduğuna dair güçlü iddialar vardır (Can, 2023) ve bu insanlar bahsedilen bölgelerden İsrail'e göç etmiş topluluklardır.

Nihayet Seyahatnameler, coğrafyacı metinleri, İbrani yazışmaları ve modern araştırmalar birlikte değerlendirildiğinde, Hazar Kağanlığı'nın Museviliği kabulünden sonra nitelikli, seçkin ve ticaret odaklı bir Yahudi göçü aldığı net biçimde anlaşılmaktadır. Göç, hacim olarak sınırlı olsa da, Hazar devlet yapısı, şehirleşme, ekonomi ve dinî kurumlaşma üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Böylece Hazar Kağanlığı, Orta Çağ'da çok dinli ve çok kültürlü bir yönetim modeli olarak özgün bir konuma sahip olmuştur.

Dolayısıyla Tarihi Türk Hazar Kağanlığının bugün dünyanın dört bir yanında yaşayan 40 milyona yakın Yahudi için dört açıdan büyük ve farklı bir anlamı vardır. 1) Türk Hazar Kağanlığı dünya

tarihinde Yahudi soylu olmadığı halde, onların dinini resmi din ilanı eden tek devlet olmuştur. 2) Türk Hazar Kağanlığı dünya tarihinde belki de Kral Davud ve Süleyman'ın devletlerinden bile uzun süre Yahudiliği resmi din olarak benimseyen ve Yahudileri müdafaa eden bir devlet olmuştur. Bu yönüyle Türk Hazar Kağanlığı Yahudilerin kolektif belleğinde üç yüz yıllık bir sığınak, koranak ve onur abidesi olarak ayrıcalıklı bir yer edinmiştir. 3) Türk Hazar Kağanlığı 7 ve 10. Yüzyıllar arasında Yahudiliği resmi din olarak tanıyan tek devlet olmuştur. Bu durumun, o günün Yahudileri için ne derece kıymetli bir güvence olduğunu tahmin etmek zor değildir. 4) Türk Hazar Kağanlığı Dünya tarihinde ilk kez Yahudileri Hazar çevresine (Hazarya'ya) davet etmiş, dünyanın bu farklı coğrafyasına yerleştirmiş ve burada dini, siyasi, sosyal ve kültürel faaliyet yürütmesini teşvik etmiştir. Bütün bu dört maddenin sonucu olarak, hemen hemen Dünyadaki bütün Yahudiler ama özellikle Aşkenaziler ve diğer Hazar bakiyesi Yahudilerin kolektif belleklerinde ve tarihi kimliklerinde Hazar Türk Devletine ayrı, ayrıcalıklı ve istisnai bir yer vermekte ve onu nadide bir nostalji ve belki tarihi kimliğinin bir parçası olarak benimsemekte oldukları söylenebilir.

Dünden Bugüne “Hazar* Stratejisi”

Hazar Devleti yıkıldıktan sonra üç asır boyunca Hazar ülkesine biriken Yahudi nüfus ve bu ülkede resmi politikalara uyumlu hareket etmeyi tercih ederek Yahudileşen Türk ve gayri Türk nüfus, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğru göç etmiştir. Önce Kutsal Roma Germen İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşamışlar sonra da ağırlıklı olarak Macaristan, Polonya ve Almanya'ya dağılmışlar, ardından İsrail'in kurulmasıyla bu ülkede toplanmışlardır. Bu Yahudilere daha çok *Aşkenaz Yahudiler* denmektedir (Slezkine, 2004). Ne var ki, Hazarya Yahudiliğinin bakiyelerini sadece Aşkenazlarla sınırlandırmak mümkün değildir. *Karaim Türklerini* (Kuzgun, 2015), *Molokanları* (Türkdoğan, 1970) ve Kafkaslardaki *Gürcü Yahudiliği* (Chlenov, 2014) başta olmak üzere, değişik etnilere ait Yahudi topluluklarını da bunun içine koymak gerekecektir. Bununla birlikte tarihte en büyük rolü *Aşkenaz Yahudiler* oynamıştır. Daha çok ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet yürüten Avrupa Aşkenaz Yahudilerinin kısmen veya tamamen Hazar bakiyesi ve/veya Türk kökenli olduğunu iddia eden çalışmalar vardır (Koster, 1976; Brook, 2018; Wexler, 1993; Can, 2023).

Aşkenazların Kafkas, Rus ve Azerbaycan Yahudilerinin tamamının tarihi olarak Hazar kökenli olabileceği iddia edilebilirse de, tümünün etnik olarak Türk kökenli olduğunu iddia etmek biraz abartı olabilecektir. Bununla birlikte, Aşkenazların ve diğer Hazar kökenli Yahudilerin bugün gerek İsrail'de ve gerek Dünyanın başka ülkelerinde yaşarken, kendilerini tarihi olarak Hazar ülkesiyle ilişkilendirmeleri için Türk olmaları gerekmeyecektir ve muhtemelen Dünyadaki Türk veya gayri Türk bütün Hazar menşeli Yahudiler kendilerini tarihi olarak Hazarlarla az çok ilişkilendirecek ve kolektif kimliklerinin içinde “Hazar nostaljisi”ne önemli bir yer ayıracaklardır (Can, 2023). Bununla birlikte Can (2023)'ın iddia ettiği gibi özellikle Aşkenaz Yahudilerinin Hazar menşesini fazla gündeme getirmeme hassasiyeti ve özellikle Türk kökenlerini özenle gizlemeyi tercih etmeleri mümkün olabilir. Aksi halde bunun diğer Yahudi toplulukları arasında bir dışlamaya sebep olmasından çekiniyor olmaları muhtemeldir.

* “Hazar Stratejisi” kavram çiftindeki Hazar sözcüğü bir iç-denizin adından çok daha fazlasını ifade eder. Bu sözcüğün kavramsal derinliğinde elbette ilk başta Hazar Denizinin siyasi coğrafyası hesaba katılacaktır. İkinci olarak tarihteki Hazar Türk İmparatorluğu dikkate alınacak ve bu makale için üçüncü ve en önemli ve katalizör mahiyetteki boyut olarak da “Hazar” sözcüğü, Hazar İmparatorluğu'nun Yahudiliği resmi devlet dini olarak kabul etmesi ve bu statüyü en az üç asır (belki de dünya tarihinde en uzun süre) sürdürmesinin bir sonucu olarak Hazar ülkesine göç eden Yahudi göçmenler ve bu süreçte İmparatorluğun Türk ve diğer halklarında yaşanmış olabilecek dini ve kültürel anlamdaki Yahudileşmenin bugüne yansımaları hesaba katılarak coğrafi, siyasi, tarihi, dini ve kültürel boyutları olan, dolayısıyla belirgin bir yumuşak güce işaretle stratejik bir kavram olarak değerlendirilecektir.

Son yüz yılda doğrudan veya dolaylı olarak Türklerle ilgili çalışma yapan tarihçi veya dilci çoğu Avrupalı bilim insanlarının önemli bir kısmı Aşkenaz Yahudisidir. Bunlardan bazıları ve eserleri şöyledir: 1. Peter Benjamin Golden (Khazar Studies; An Introduction to the History of the Turkic Peoples), 2. Omry Ronen (Avrasya ve Türk-Slav kültürel temasları üzerine çalışmaları), 3. Moshe Gil (Geniza Belgeleri ve Hazar Bağlantıları), 4. Norman Golb (Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century), 5. Omeljan Pritsak (Hazar ve Erken Türk Tarihi Çalışmaları), 6. Richard N. Frye (Orta Asya ve Türk-İran Temasları Üzerine Eserler), 7. Zvi Ankori (Osmanlı Yahudileri Üzerine Çalışmalar), 8. Bernard Lewis (The Emergence of Modern Turkey), 9. Paul Wittek (The Rise of the Ottoman Empire), 10. Uriel Heyd (Osmanlı Reformları ve Düşünce Tarihi), 11. Haim Gerber (Osmanlı Hukuk Ve Toplum Tarihi), 12. András Róna-Tas (Hungarians and Europe in the Early Middle Ages), 13. Gyula Németh (Eski Türk Dili Çalışmaları), 14. Vera Basch Moreen (İran ve Türk Yahudileri Üzerine Çalışmalar), 15. Walter Fischel (Osmanlı ve İran Yahudileri), 16. Dan Shapira (Hazarlar ve Karay Türkleri Üzerine Çalışmalar), 17. Mikhail Kizilov (Karaylar ve Kırım Tarihi), 18. Douglas M. Dunlop (The History of the Jewish Khazars), 19. Thomas S. Noonan (Hazar Ticaret Ağları ve İslami Dirhem Buluntuları Üzerine Numizmatik Çalışmalar), 20. Svetlana A. Pletneva (Hazar Arkeolojisi ve Maddi Kültürü Üzerine Sovyet Dönemi Çalışmaları). Aşkenazların hemen tamamı Hazar kökenli olduğu gibi, bu bilim insanlarının da tümü Aşkenaz Yahudilerdir. Yani 8. Yüzyıldan itibaren yüzyıllarca Hazar İmparatorluğu dahilinde yaşamış insanların torunlarıdır. Benzer bir şekilde bazı çalışmalara istinaden (Can, 2023) bu insanların tamamının veya en azından bir kısmının, Hazar devletinin Yahudiliği kabul etmiş Türk kökenli tebasının torunları oldukları bile iddia edilebilir.

Açık ve net olan bir husus vardır ki, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası Hitler yönetiminin cepheye sürerek veya cephe gerisinde çeşitli şekillerde ortadan kaldırdığı, kırdığı ve minimize ettiği bu nüfusun çoğu bugün İsrail'de yaşamaktadırlar. İsrail'de yaşayan Aşkenazlar ve SSCB'nin yıkılmasından sonra İsrail'e göç eden Hazar bakiyesi olma ihtimali yüksek Rusya Yahudilerinin kolektif belleklerinde Hazar Devleti'nin önemli bir yeri bulunmaktadır (Can, 2023). Bugün İsrail Devletinin üst düzey bürokrasisinde önemli kararlar alma noktasında olan bu insanların, gayet tabii bir sevkle kendi ülkelerini, tarihteki Hazar ülkesinin bugünkü temsilcileri olan Azerbaycan ile yakın ilişkiler kurması için güçlü bir yönlendirme yaptıkları anlaşılmaktadır (Can, 2023). Bu içsel, kimliksel ve tabii sevkini itmesiyle gerçekleşen yönlendirmenin sonucu olarak, bugün İsrail'in Azerbaycan'la olan dış ticareti, bölgede Rusya ve Türkiye dahil birçok devlet ile olan ticaretinden daha fazladır (Soylu, 2024). Bu ilişkilerin bundan sonra da artarak devam edeceği anlaşılmaktadır. Çünkü birçok konuda Azerbaycan bölgedeki en güçlü müttefiki Türkiye ile çelişmek pahasına, İsrail ile olan güçlü ve sıkı ilişkilerini devam ettirmeyi tercih etmiştir (Özden Cankara & Cankara, 2022). Bu işbirliğini güncel ve günümüz bir stratejinin sonucu olarak okumak son derece sığ ve yüzeysel kalacaktır. Söz konusu işbirliğini tarihi, dini, siyasi, sosyal ve kültürel derinliği olan "Hazar Stratejisi" çerçevesinde okumak daha kapsamlı ve daha gerçekçi bir okuma olabilecektir.

İsrail bugün küçük ama dünyanın en güçlü devletlerinden biri konumuna gelmiştir. Dolayısıyla Azerbaycan'ın İsrail ile güçlü, sıkı ve kapsamlı devletler, ülkeler ve toplumlar arası ilişkiler geliştirmesi, günümüz *Hazar Stratejisinin* en önemli boyutlarından birisi konumundadır. Bu iki devletin yakın işbirliği dikkate alınmadan "Hazar Stratejisi" bütün boyutlarıyla ve bütünlüklü olarak açıklanamayacağı gibi, tarihi perspektif dikkate alınmadan da bu işbirliği bütün yönleriyle tam olarak anlaşılacaktır.

Uluslar ve Devletlerarası İlişkilerde Doktrinlerin Teorik Çerçevesi, Anlamı, Yeri ve İşlevi

Uluslararası ilişkiler literatüründe doktrin, bir devletin uluslararası sistemdeki konumunu, tehdit algısını ve stratejik önceliklerini belirli ilkeler doğrultusunda formüle eden normatif ve stratejik bir

çerçeve olarak tanımlanabilir (Waltz, 1979). Doktrinler, devletlerin dış politika ve güvenlik anlayışını sistematik biçimde ifade ederken aynı zamanda uluslararası sistemde nasıl hareket edeceklerine ilişkin yönlendirici bir referans çerçevesi sunarlar (Morgenthau, 1970; Keohane, 2005). Bu yönüyle doktrinler yalnızca politika beyanları değil, devletin kimlik algısını, çıkar tanımını ve tehdit değerlendirmesini yansıtan kurucu metinlerdir (Wendt, 1992; Aras, 2023). Bir başka ifadeyle doktrinler, devlet öznelerinin uluslararası ilişkilerdeki kimlik algısını ve stratejik yönelimini yansıtan düşüncelerin yazılı ve kurumsallaşmış biçimidir.

Uluslararası ilişkiler pratiğinde doktrinler, dış politikada süreklilik sağlayan ve karar alıcı elitler için ideolojik ve stratejik tutarlılık üreten çerçeveler olarak işlev görür. Büyük güç olma hedefi taşıyan devletlerde doktrinler çoğu zaman sistematik jeopolitik yönelimlerin teorik ve stratejik temelini oluşturur. Örneğin *Truman Doktrini*, ABD'nin Sovyet yayılmacılığına karşı çevreleme politikasını ilan eden bir güvenlik paradigması ortaya koymuştur (Kalyon, 2010). *Eisenhower Doktrini* ise Orta Doğu'da komünizme karşı müdahaleci bir güvenlik yaklaşımını meşrulaştırmıştır (Vurmay Güzel, 2021). Rusya bağlamında *Yakın Çevre Doktrini*, Moskova'nın eski Sovyet coğrafyasını ayrıcalıklı bir etki alanı olarak tanımlayan stratejik bir çerçeve sunmaktadır (Sönmez, 2015; Hamzaoğlu, 2020). Benzer biçimde *Primakov Doktrini* ile ilişkilendirilen realist yaklaşım, Rus dış politikasında çok kutupluluk ve etki alanı oluşturma hedeflerini teorik bir zemine oturtmuştur (Hamzaoğlu, 2020). Türkiye bağlamında ise *Mavi Vatan Doktrini*, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları ve sert güç kullanımına dayalı stratejik yaklaşımın çerçevesini oluşturmaktadır (Yaka, 2025).

Uluslararası ilişkiler teorileri açısından doktrinlerin anlamı farklı kuramsal perspektifler üzerinden değerlendirilebilir. Realist teoriye göre doktrinler, devletlerin anarşik uluslararası sistemde güvenliklerini sağlama ve güç maksimizasyonu hedeflerini stratejik ilkelere dönüştüren araçlardır. Bu bağlamda doktrinler güç dengesi, caydırıcılık ve etki alanı oluşturma gibi realist kavramların politika düzeyindeki yansımasıdır. Nitekim Truman Doktrini'nin Sovyet yayılmacılığına karşı çevreleme stratejisini kurumsallaştırması (Kalyon, 2010) ve Eisenhower Doktrini'nin Orta Doğu'da güç dengesi mantığıyla müdahaleci güvenlik anlayışını meşrulaştırması (Vurmay Güzel, 2021) bu çerçevede değerlendirilebilir. Benzer şekilde Rusya'nın Yakın Çevre Doktrini de eski Sovyet coğrafyasını "ayrıcalıklı çıkar alanı" olarak tanımlaması bakımından klasik realist etki alanı anlayışını yansıtmaktadır (Sönmez, 2015; Hamzaoğlu, 2020). Bu yaklaşım çerçevesinde Ukrayna müdahalesi (Keskin, 2016; Kalyoncu İlhan, 2022) ve Dağlık Karabağ bağlamındaki güvenlik politikaları (Ercan, Abbasov, & Gemici, 2023) Moskova'nın çevre coğrafyada jeopolitik kontrol ve güvenlik kuşağı oluşturma stratejisinin bir uzantısı olarak yorumlanmaktadır. Toprak ve İsmayıl'a (2025) göre Yakın Çevre Doktrini, Rusya'nın büyük güç olma politikasının önemli araçlarından biridir.

Konstruktivist perspektif ise doktrinleri yalnızca maddi güç unsurlarıyla değil, kimlik, tarihsel hafıza, miras ve misyon gibi normatif söylemlerle ilişkilendirir. Bu yaklaşıma göre doktrinler, devletlerin kendilerini nasıl tanımladıklarını ve uluslararası sistemdeki rollerini nasıl anlamlandırdıklarını gösteren söylemsel çerçevelerdir. Örneğin Rusya'nın *Yakın Çevre Doktrini* yalnızca güvenlik kaygılarıyla değil, tarihsel bağlar ve Rus azınlıkların korunması söylemiyle de meşrulaştırılmaktadır (Demir, 2016). Halidov'un (2022) Kırgızistan örneğinde gösterdiği üzere Moskova'nın askerî üs politikası yalnızca stratejik değil, aynı zamanda tarihsel nüfuz alanı söylemiyle de ilişkilidir. Benzer şekilde *Mavi Vatan Doktrini*, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını yalnızca jeopolitik değil aynı zamanda ulusal kimlik ve egemenlik söylemi üzerinden tanımlamaktadır (Yaka, 2025). İsrail'in *Çevresel Strateji Doktrini* de güvenlik algısını çevresel tehditler üzerinden kurgulayarak kimlik temelli bir stratejik söylem üretmektedir (Kılıoğlu, 2024). Bu açıdan doktrinler, dış politikanın fikri boyutunu kurumsallaştıran araçlar olarak değerlendirilebilir.

Doktrinler aynı zamanda güvenlikleştirme perspektifi çerçevesinde de analiz edilebilir. Güvenikleştirme teorisine göre belirli meselelerin varoluşsal tehdit olarak tanımlanması, devletlerin

olağanüstü politika araçlarını kullanmalarını meşrulaştırabilir. Bu bağlamda doktrinler, tehdit algısının söylemsel olarak inşa edildiği ve güvenlik politikalarının gerekçelendirildiği araçlar olarak işlev görebilir. *Bush Doktrini* bağlamında önleyici savaş anlayışının güvenlik söylemiyle meşrulaştırılması buna örnek gösterilebilir (Çaylı, 2025). Kapucu'ya (2021) göre ABD ulusal güvenlik doktrinleri, özellikle Orta Doğu politikalarında tehdit tanımını genişleterek müdahaleci politika araçlarını meşrulaştırmıştır. Benzer biçimde Rusya örneğinde Ukrayna'nın NATO ile yakınlaşması güvenlik tehdidi olarak çerçevelenmiş ve *Yakın Çevre Doktrini* bağlamında müdahale söylemi oluşturulmuştur (Keskin, 2016).

Hukuki açıdan doktrinler tek başına uluslararası hukukta bağlayıcı normlar oluşturamazlar. Bununla birlikte devletler dış politika hamlelerini meşrulaştırırken doktrinleri hukuki ve siyasi gerekçelendirme araçları olarak kullanabilmektedirler. Örneğin *Bush Doktrini* çerçevesinde önleyici savaş kavramının uluslararası güvenlik söylemine dahil edilmesi bu durumun önemli bir örneğidir (Çaylı, 2025). Benzer şekilde Rusya'nın Ukrayna müdahalesi ya da çevre coğrafyadaki politikaları da *Yakın Çevre Doktrini* çerçevesinde güvenlik gerekçeleriyle açıklanmış olsa da uluslararası hukuk açısından tartışmalı bir nitelik taşımaktadır (Keskin, 2016).

Son olarak doktrinler, uluslararası normlar ve siyasi meşruiyet açısından da önemli işlevler üstlenirler. Doktrinler çoğu zaman devletlerin kendi kamuoylarına ve müttefiklerine yönelik moral ve normatif meşruiyet üretme kapasitesine sahiptir. Truman ve Eisenhower Doktrinleri, ABD'nin küresel liderlik rolünü normatif bir çerçeveye oturtarak Batı bloğunda ideolojik birlik sağlamıştır (Kalyon, 2010; Vurmay Güzel, 2021). Benzer biçimde Rusya'nın *Yakın Çevre* yaklaşımı tarihsel bağlar ve güvenlik söylemi üzerinden kendi kamuoyu ve bazı bölgesel aktörler nezdinde meşruiyet üretmiştir (Sönmez, 2015). Bununla birlikte uluslararası toplumun geneli açısından doktrinlerin meşruiyeti büyük ölçüde uluslararası güç dengeleri, normlarla uyum ve uluslararası hukukla ilişkisi tarafından belirlenmektedir.

Konstrüktivist Perspektiften Doktrinler ve Hazar Strateji Doktrini: Türkiye, Türk Dünyası ve İsrail İlişkileri

Uluslararası ilişkiler literatüründe konstrüktivist yaklaşım, devlet davranışlarını yalnızca güç dengesi ve materyal çıkarlar üzerinden açıklamayı yeterli görmez. Buna ilave olarak kimlik, normlar ve tarihsel söylemlerin de dış politika tercihlerini şekillendirdiğini savunur (Wendt, 1999). Bu perspektiften bakıldığında doktrinler, yalnızca stratejik araçlar değil, aynı zamanda devletlerin uluslararası sistemde kendilerini nasıl tanımladıklarını ve hangi rolü üstlendiklerini ortaya koyan ideal çerçeveler olarak anlaşılır. Doktrinler bu anlamda tarihsel deneyimler, kolektif bellek ve ulusal kimlik unsurlarıyla şekillenen söylemsel yapıların kurumsallaşmış biçimleridir (Sönmez, 2015; Rahman, 2024).

Konstrüktivist yaklaşıma göre doktrinler, devletlerin dış politikada yalnızca çıkar temelli değil, kimlik temelli hareket etmelerini de mümkün kılar. Her devlet, tarihsel anlatısı ve kolektif hafızasıyla uyumlu politikalar geliştirme eğilimindedir ve doktrinler bu süreçte yönlendirici bir rol oynar. Nitekim Rusya'nın *Yakın Çevre Doktrini* yalnızca güvenlik ve stratejik çıkarlarla değil, eski Sovyet coğrafyasındaki tarihsel bağlar ve Rus azınlıkların korunması söylemi üzerinden de meşrulaştırılmaktadır (Demir, 2016; Hamzaoğlu, 2020). Bu açıdan doktrinler, dış politikanın kimlik temelli yönünü kurumsallaştıran söylemsel araçlar olarak değerlendirilebilir.

Konstrüktivist perspektif aynı zamanda doktrinlerin hukuki bağlayıcılık üretmeseler bile normatif ve söylemsel meşruiyet sağlayabildiğini vurgular. Devletler doktrinler aracılığıyla dış politika hamlelerini hem iç kamuoyuna hem de uluslararası aktörlere rasyonel ve tarihsel bir çerçevede sunabilirler (Demir, 2016; Keskin, 2016). Bu nedenle doktrinler, uluslararası teamülleri doğrudan

değiştirmeseler bile normatif ikna ve moral meşruiyet üretme kapasitesine sahiptir (Sönmez, 2015; Hamzaoğlu, 2020). ABD başkanlık doktrinlerinin ulusal güvenlik söylemleri üzerinden hem müttefikler hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet üretmesi bu durumun önemli örneklerinden biridir (Çaylı, 2025; Kapucu, 2021).

Bu teorik çerçeve, *Hazar Strateji Doktrini*'nin değerlendirilmesi açısından da önemli bir analitik zemin sunmaktadır. Hazar Kağanlığı örneği, 8. yüzyılda Yahudiliğin devlet dini olarak kabul edilmesi ve farklı toplulukların entegrasyonu ile Avrasya'da özgün bir diplomatik ve ekonomik denge merkezi oluşturmuştur (Golden, 2007; Brook, 2018). Bu tarihsel deneyim, Türk ve Yahudi toplulukları arasında tarihsel etkileşim ve ortak bellek unsurları üretmiş, günümüzde ise bu mirasın söylemsel ve diplomatik bir referans noktası olarak kullanılabilme potansiyelini ortaya çıkarmıştır.

Bu bağlamda *Hazar Strateji Doktrini*, İsrail ile Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk Dünyası arasındaki ilişkilerin yalnızca güncel stratejik çıkarlar üzerinden değil, tarihsel bellek ve kimlik söylemi üzerinden de yorumlanabileceğini öne sürmektedir. Hazar Kağanlığı'nın Yahudi ve Türk topluluklarını bir arada barındıran yapısı, iki medeniyet arasında tarihsel bir temas noktası oluşturarak günümüzde diplomatik söylem üretimine katkı sağlayabilecek bir referans alanı sunmaktadır (Golden, 2007; Brook, 2018).

Türkiye ve Azerbaycan açısından bu yaklaşım, İsrail ile ilişkilerin tarihsel ve kültürel referanslar üzerinden yeniden çerçevelenmesine imkân sağlayabilir. Hazar mirası, iki ülke için hem kimlik temelli diplomatik söylem üretme hem de ekonomik ve stratejik işbirliklerini derinleştirme açısından potansiyel bir zemin oluşturur. Hazar bölgesinin tarihsel olarak Kuzey İpek Yolu'nun önemli kavşaklarından biri olması (Noonan, 1992), günümüzde enerji, ticaret ve teknoloji alanlarında Türkiye–Azerbaycan–İsrail üçgeninde yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkabileceğini göstermektedir (Aras ve Kandemir, 2023). Bu çerçevede *Hazar Strateji Doktrini*, Türkiye ve Azerbaycan'ın İsrail ile ilişkilerini yalnızca güvenlik veya ekonomi temelli değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel söylemle desteklenen çok boyutlu bir diplomasi anlayışı içinde ele almalarına katkı sağlayabilir (Halidov, 2022).

İsrail ile ilişkilerde *Hazar Strateji Doktrini*'nin Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere, Türk Dünyası'na en hayati katkısı ise, iki türlü davranabilmeyi meşrulaştırarak, bir yönde sıkışıp kalmaktan kurtarması olabilecektir. İsrail'in Filistin'deki icraatları ve Filistin halkı ile olan olumsuz ilişkileri, Müslüman Dünyasının İsrail'e mesafeli durmasını ve hatta onu düşmanlaştırmaya kadar varan bir gerilim üretebilmektedir. İşte *Hazar Strateji Doktrini* tam da bu noktada devreye girmekte ve Müslüman Dünyasından farklı olarak Azerbaycan ve Türkiye'nin tek yönlü bir politikaya mahkum olmak yerine, iki yönlü bir politika geliştirmesine ve bu yolla rahatlama üretmesine imkan sağlayabilecektir. Türkiye ve Azerbaycan İsrail-Filistin çatışması noktasında Müslüman Dünyasıyla ontolojik birliktelik sergilerken, aynı zamanda Hazar Strateji Doktrini sayesinde de bu yaklaşım içinden meşru bir şekilde sıyrılabilir, ayrılabilir ve ikinci bir ilişki biçimini geliştirebilir. Türkiye ve Azerbaycan bir taraftan Müslüman Dünyası ile birlikte İsrail'i kınayabilirken; diğer yandan Hazar Strateji Doktrini sayesinde diplomatik kanalları açık tutabilir ve hatta sukunetle ilişkilerine devam da edebilir. Bu yaklaşım, Türkiye ve Azerbaycan'ın İsrail merkezli uluslararası ve devletler arası ilişkilerini, sürekli nükseden bir konuda, her üç beş yılda bir kesintiye ve akamate uğramaktan kurtararak, alternatifli bir yol izlemesini sağlayabilir. *Hazar Strateji Doktrini* bu alternatif yolu meşrulaştırmaya fazlasıyla kaabiliyetli olabilir. Bu kaabiliyet, böylesi kriz durumlarında Türkiye ve Azerbaycan'ın Müslüman Dünyası içindeki duruşunu ve davranışını meşrulaştırıp, ikili bir rol üslenmesine imkan verebilir. Bu ikinci yol imkanlarının, Azerbaycan ve Türkiye'yi parçası oldukları Müslüman Dünyası'ndan kopmadan İsrail ile ilişkilerinde büyük bir rahatlama sağlayabileceği ve manevra kaabiliyeti üreteceği açıktır. Bu manevra kaabiliyeti, hem kendileri açısından çok boyutlu güncel ve stratejik ilişkilerin devam etmesi bakımından ve hem de Müslüman Dünyası ile İsrail

arasında arabulucu olma ve muhtemel bir barışta rol alma anlamında son derece kıymetli olabilecektir.

Türk Dünyası açısından bakıldığında ise Hazar Strateji Doktrini, kolektif kimlik ve kültürel diplomasi açısından yeni imkanlar sunabilir. Hazar Kağanlığı'nın çok kültürlü yapısı ve Yahudi topluluklarıyla kurduğu tarihsel ilişki, Türk Dünyası ile İsrail arasında kültürel ve diplomatik bağların söylemsel olarak güçlendirilmesine katkı sağlayabilir (Golden, 2007; Brook, 2018). Türkiye ve Azerbaycan'ın öncülüğünde Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri, bu tarihsel mirası referans alan kültürel diplomasi ve ekonomik işbirliği mekanizmaları geliştirebilirler. Bunun yanı sıra İsrail'in küresel ticaret ve diaspora ağları, Türk Dünyası'nın uluslararası ticaret ve lojistik ağlarına entegrasyonunu kolaylaştırabilecek potansiyel kanallar sunmaktadır (Goitein, 1967; Noonan, 1992).

Konstrüktivist bakış açısıyla değerlendirildiğinde bu tür tarihsel referanslar, yalnızca stratejik işbirliği değil, aynı zamanda normatif meşruiyet üretme potansiyeline de sahiptir. Devletler kimlik ve tarihsel anlatılar üzerinden diplomatik ilişkilerini daha güçlü bir söylemsel zemine oturtabilirler (Adler, 1997). Bu bağlamda *Hazar Strateji Doktrini*, hem Türk Dünyası hem de İsrail açısından Avrasya ve Orta Doğu'da daha geniş bir diplomatik manevra alanı yaratabilecek bir teorik, söylemsel ve kurumsal çerçeve sunmaktadır.

İsrail açısından değerlendirildiğinde ise *Hazar mirası*, Avrasya'daki Türk devletleriyle ilişkilerini tarihsel referanslar üzerinden güçlendirebilecek potansiyel bir diplomatik araç olarak görülebilir. İsrail'in küresel diaspora ağları ve ekonomik bağlantıları, Türk Dünyası ile ticari ve teknolojik işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayabilir. Eski ve Orta Çağlarda *Radandit Yahudilerinin* Türkistan'da oynadığı rolü, günümüzde İsrail merkezli Yahudi diasporası oynayabilir. Bu bağlamda Hazar Strateji Doktrini, İsrail'in Avrasya'daki diplomatik ve ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmesine yardımcı olabilecek alternatif bir zemin sunmaktadır. Bununla birlikte böyle bir yaklaşımın tek taraflı biçimde ortaya çıkması mümkün değildir. Türkiye ve Azerbaycan'ın öncülüğünde gelişecek çok taraflı bir diplomatik süreç bu tür bir stratejik yaklaşımın oluşmasında belirleyici rol oynayabilecektir.

Son tahlilde, konstrüktivist perspektiften değerlendirildiğinde doktrinler, devletlerin dış politika davranışlarını yalnızca güç ve çıkar hesaplarıyla değil, kimlik, tarih ve normatif söylem aracılığıyla da şekillendiren araçlardır. *Hazar Strateji Doktrini* de bu çerçevede, başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere bütün bir Türk Dünyası ile İsrail arasındaki ilişkileri tarihsel bellek ve kimlik temelli bir diplomatik söylem üzerinden yeniden yorumlamaya imkân tanıyan analitik bir yaklaşım sunmaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Konstrüktivist perspektiften *Hazar Strateji Doktrini*, Türkiye, Azerbaycan ve Türk Dünyası ile İsrail arasındaki işbirliğini, yalnızca güncel güç dengelerine değil, tarihsel ve kimlik temelli bir çerçeveye oturtan bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

Türkiye ve Azerbaycan için bu doktrin, kimliksel meşruiyet, ekonomik fırsatlar ve diplomatik esneklik ve manevra imkanı sağlayabilecektir. Hazar'ın kuzeyi ve Ukrayna bu tarihi hinterlandın içine gireceği gibi, İsrail de fiili olarak bu ilişkiler ağının içinde güçlü bir şekilde yer alabilecektir. *Hazar Strateji Doktrini*, Türk Dünyası için kolektif kimlik, kültürel diplomasi ve uluslararası normatif meşruiyet açısından bir avantaj sunabilecek potansiyelle fazlasıyla sahiptir.

İsrail için ise, diaspora ağları, tarihsel kimlik referansları ve bölgesel stratejik esneklik sağlayacaktır. İsrail bu sayede hem bölgedeki yapısal yalnızlığına yapısal bir destek bulabilir hem de başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere, bütün bir Türk Dünyası ile ilişkilerini çok daha meşru bir zemin olan tarihi miras, bellek ve hatıralar zeminine çekebilir. Diğer yandan İsrail'in bu doktrini ve peşi sıra gelecek olan ilişkiler ağını resmi olarak tanıması, kabul etmesi ve onaylaması beklenmemelidir. İsrail

Müslüman ülkeler olmalarına rağmen, Azerbaycan ve Türkiye ile ortaya koyduğu yakın ilişkilerle bu iradesini zaten reel politik olarak icra etmektedir.

Hazar Strateji Doktrini'nin İslam Dünyası açısından da kayda değer bir etki üretmesi mümkündür. Bu etki İsrail'in İslam Dünyası'nın önemli bir bölümü tarafından esnek bir kontrol altına alınması şeklinde olacaktır. İsrail yapısal yalnızlığını yapısal bir birliktelik ile minimize ettikten sonra daha özgüvenli olacak ve yok edilme düzeyinde bir tehdit algılaması sona ereceği için, saldırgan tavırları ya sona erecek ya da minimum düzeye gerileyecektir. Diğer yandan Türkiye ve Azerbaycan öncülüğünde Türk Dünyasının yakın işbirliği, İsrail'in kontrolsüzce ve öngörülemez bir şekilde hareket etmesini en azından tolere edilebilir bir düzeye indirerek, İslam Dünyasının başta Filistin ve Kudüs olmak üzere, ilgili kaygılarının önemli ölçüde azalmasını sağlayabilecektir.

Böylece, Hazar Kağanlığı'nın tarihi mirası ve Yahudi göçü deneyimi, günümüz uluslararası ilişkilerinde tarihsel ve kimlik temelli bir diplomatik strateji oluşturmanın hem teorik hem de pratik zemini olacaktır. Uluslararası ilişkilerde ve devletler arası ilişkilerde her şey meşruiyet ile başlar. Meşruiyeti sağlamanın en güçlü yollarından birisi de tarihi miras ve bu mirasa istinaden oluşmuş kolektif bellektir. İşte *Hazar Strateji Doktrini*'nin de çok güçlü bir tarihi mirasa, belleğe ve hatıralara dayanması söz konusudur.

Öneriler:

1-Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın resmi tarih tezini değiştirerek, Hazar Kağanlığının Yahudiliği devlet dini olarak kabul etmesi konusunu yeniden işlemelidir.

2-Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir bilim heyeti oluşturarak, acilen bir "Hazar Strateji Doktrini" metni hazırlamalı ve bunu Azerbaycan'ın değerlendirmesine sunmalıdır.

3-Hazar Kağanlığının Yahudiliği kabulü ve bu sayede ortaya koyduğu siyasi manevra ve stratejik hamle kaabiliyeti ve güç en az bir sinema filmiyle halka propaganda edilmelidir. Benzer farklı tanıtımlar televizyon, yazılı medya ve sosyal medyadan yapılmalıdır.

4-Türkiye, Azerbaycan ile üzerinde mutabık kaldığı bir "Hazar Strateji Doktrini" metnini ilk toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı'nın gündemine getirmeli ve bu konuda da bir ilerleme sağlamalıdır.

Kaynakça

- Adler, E. (1997). Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics. *European Journal of International Relations*, 3, (3), pp. 319–363.
- Aras, F. Ç. (2023). Türkiye'de Yeni Sınır Güvenliği Paradigması: Göç, Güvenlik ve Göç Yönetimi. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 61, 469-487. <https://doi.org/10.53568/yyusbed.1347595>
- Aras, F.Ç. & Kandemir, E. (2023). Enerji Güvenliği Bağlamında Ab Enerji Politikaları ve AB-Orta Asya İlişkileri. *Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi*, 7(2), 107-126. <https://izlik.org/JA89HZ39PR>
- Artamonov, M. I. (1962). *Istoriya Khazar* [History of the Khazars]. Leningrad: Gosudarstvennoye Izdatel'stvo Ermitazha (State Hermitage Publishing).
- Brook, K. A. (2018). *The Jews of Khazaria* (3rd ed.). Rowman & Littlefield Publishers.
- Can, T. (2023). *Hazarya'da Çiçekler Kızıl Açar*, Himalaya Yayınları.

- Chlenov, M. (Ed.) (2014). *From the History and Culture of Georgian Jews (in the Footsteps of the Expedition-2013)*. Moskova: Sefer Center.
- Çaylı, Ş. (2025). Güvenikleştirme Teorisi Kapsamında Abd Başkanlık Doktrinlerinin Uluslararası Güvenliğe Etkisinin Analizi: Bush Doktrini Örneği. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, (48), 337-352.
- Demir, T. (2016). Yakın Çevre Doktrini Ve Orta Asya Cumhuriyetlerindeki Rus Azınlıklar. *Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(10), 55-72. <https://izlik.org/JA27AT82BL>
- Dunlop, D. M. (1954). *The History of the Jewish Khazars*. Princeton University Press.
- Ercan, M., Abbasov, S., & Gemici, E. (2023). Yakın Çevre Doktrini Bağlamında Dağlık Karabağ Sorununun Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Politikasına Etkisi. *Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi*, 6(2), 155-166.
- Golden, P. B. (1992). *An Introduction to the History of the Turkic Peoples*. Otto Harrassowitz.
- Golden, P. B. (2007). Khazar Studies: Achievements and Perspectives. In P. B. Golden, H. Ben-Shammai & A. Róna-Tas (Eds.), *The World of the Khazars: New Perspectives* (pp. 7–57). Leiden: Brill.
- Goitein, S. D. (1967). *A Mediterranean Society*. University of California Press.
- Golb, N., & Pritsak, O. (1982). *Khazarian Hebrew documents of the tenth century*. Cornell University Press.
- Gömeç, S. (2019). *Hazarlar ve Avrasya Tarihindeki Rollerini*. Türk Tarih Kurumu.
- Güzel, M. V. (2021). Eisenhower Doktrininin Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikasına Etkileri. *Atatürk Yolu Dergisi*, (69), 471-494.
- [Halevi] Lâvî, Ebü'l-Hasan Yehûdâ b. Semev'el (2012). *el-Kitâbü'l-Hazerî: er-Red ve'd-delîl fi'ddini'z-zelîl*, nşr. Nebîh Beşîr, Beyrut/Köln: Menşûratü'l-cemel.
- Halidov, İ. (2022). “Yakın Çevre” doktrini ve Kırgızistan'da Askerî Üs Mücadelesinin Sonu. *Düşünce Dünyasında Türkiz*, 5(26), 115-130. <https://izlik.org/JA63AU89RJ>
- Hamzaoğlu, H. (2020). Rus Dış Politikasında Realist Yaklaşım: Primakov Doktrini Ve Yakın Çevre Kavramı. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 8(24), 281-299.
- İbn Fadlan. (922/1965). *Rihla* (Various editions; Arabic text and translations).
- İstahri. (ca. 951/1927). *Kitab al-Masalik wa'l-Mamalik*. Leiden: Brill.
- İbn Havkal. (ca. 977/1938). *Surat al-Ard*. Leiden: Brill.
- İlhan, Ş. K. (2022). Rusya'nın güvenlik stratejisi çift sınır ve Rusya-Ukrayna savaşı örneği. *Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 4(2), 180-203.
- Kalyon, L. (2010). Truman doktrini üzerine bir analiz. *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, 6(11), 7-26.
- Kapucu, D. (2021). Abd'nin Ortadoğu Politikasına Kendi Ulusal Güvenlik Doktrinleri Ekseninde Bir Bakış. *Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(2), 220-234.
- Keohane, R. O. (2005). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton university press.

- Keohane, R.O. (1988). International Institutions: Two Approaches, *International Studies Quarterly*, Vol. 32, No. 4
- Keskin, M. (2016). Yakın Çevre Doktrini Bağlamında Rus Dış Politikası: Ukrayna Müdahalesi. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 3(2), 45-62. <https://doi.org/10.16954/bacad.15518>
- Kıllıoğlu, M. E. (2024). İsrail'in Çevresel Strateji Doktrini. *ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi*, (25), 70-81.
- Kiev Letter (Geniza Document). (10. yüzyıl). Various critical editions.
- Koestler, A. (1976). *The Thirteenth Tribe: The Khazar Origin of the Jews*. Hutchinson.
- Kuzgun, Ş. (1993/2015). *Hazar ve Karay Türkleri: Türklerde Yahûdilik ve Doğu Avrupa Yahûdilerinin menşei meselesi*. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
- Makdisî (al-Muqaddasî). (985/1963). *Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim*. Leiden: Brill.
- Mes'udi (al-Mas'udi). (943/1965). *Murûj al-Dhahab wa Ma'âdin al-Jawhar*. Beirut: Dar al-Andalus.
- Mızrak, E. Ç. (2023). The Judaic Codes of The Khazar Qaganate's Sacred-Diarchy. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 11(34), 325-336. <https://doi.org/10.33692/avrasyad.1219956>
- Morgenthau, H. J. (1970). *Uluslararası Politika Güç ve Barış Mücadelesi* I. Cilt, çev. Baskın Oran, Ünal Oskay, Ankara: Türk Siyasal İlimler Derneği.
- Noonan, T. (1992). "The Economy of the Khazar Khaganate." *Archivum Eurasiae Medii Aevi*, 7.
- Özden Cankara, P., & Cankara, Y. (2022). İran Ve Ermenistan Gölgesinde İsrail'in Azerbaycan İle Stratejik İlişkileri. *Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi*, 7(13), 1-21. <https://izlik.org/JA86XE87CB>
- Pritsak, O. (2007). Hazar Hakanlığı'nın Museviliğe Geçişi. *Karadeniz Araştırmaları*, 13(13), 15-34. <https://izlik.org/JA48GN26CM>
- Porphyrogenetos, C. (950/1967). *De Administrando Imperio*. Harvard University Press.
- Rahman, R. (2024). Balkanlarda göç ve diaspora: Balkan devletlerinin ulusal kimlik inşası ve yumuşak güç stratejileri (ss. 629–654). *Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar–6* içinde. Ankara: İKSAD Yayınevi.
- Slezkine, Y. (2004). *The Jewish Century*. Princeton University Press.
- Soylu, E. (2024). İsrail'in Azerbaycan'ı Destekleme Nedenlerinin Stratejik Analizi. *Journal of International Economic and Administrative Studies*, 2(1), 20-35. <https://izlik.org/JA38FC56SB>
- Sönmez, G. (2015). Avrasya Enerji Satrancında Türkiye'nin Yeniden Gündeme Gelen Rolü. *Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi*, 4(3), 22-31.
- Toprak, M. K., & İsmayıl, T. (2025). Rusya Federasyonu'nun Büyük Güç Olma Politikasında Yakın Çevre Doktrini. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(1), 614-630.
- Türkdoğan, O. (1970). *Molokanların Tarihçesi ve Türk Kültürü İçinde Molokanlar*. Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesi Yayınları, Erzurum.

-
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Random House.
- Wendt, A. (1995). Constructing International Politics, *International Security*, 20(1): 71-80.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics. *International organization*, 46(2), 391-425.
- Wexler, P. (1993). *The Ashkenazic Jews: A Slavo-Turkic People in Search of a Jewish Identity*. Columbus, OH: Slavica Publishers.
- Yaka, M. A. (2025). Türk Dış Politikasında Sert Güç ve Zorlayıcı Diplomasi: Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan Doktrini’nin İzdüşümü. *Telakki Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(7), 42-57.
- Zajaczkowski, A. (1963). Hazar Kültürü ve Varisleri (Ç. Bedîî, çev.). *Bellekten*, 27(107), 477-482. <https://doi.org/10.37879/ttkbellekten.1212445>